

EDIFÍCIO WILTON PAES DE ALMEIDA

Ausência e Presença

BELONDI, CAROLINA B. G. (1);

1 Universidade Estadual Paulista (UNESP), Departamento. Planejamento, Urbanismo e Ambiente. Av. Roberto Simonsen, 305, 19060-900, Presidente Prudente, SP. c.belondi@unesp.br

HIRAO, HELIO (2);

2. Universidade Estadual Paulista (UNESP), Departamento. Planejamento, Urbanismo e Ambiente. Av. Roberto Simonsen, 305, 19060-900, Presidente Prudente, SP. helio.hirao@unesp.br

RESUMO

Este artigo é fruto de uma pesquisa iniciada em 2019, junto ao Grupo de Pesquisa de Projeto, Arquitetura e Cidade e ao Núcleo de Ensino em Patrimônio e Projeto da Universidade Estadual Paulista (FCT - Unesp). O estudo iniciado um ano após a tragédia que acometeu o Edifício Wilton Paes de Almeida, investiga as reminiscências do patrimônio arquitetônico e urbano através de experiências espaciais e de práticas cartográficas, visando reconhecer os novos valores atribuídos com o desaparecimento do patrimônio, buscando as potencialidades das questões de preservação na ausência de um edifício patrimonial após um desastre de grandes proporções. A queda do WPA, assim reconhecido entre os movimentos sociais de luta por moradia no centro da cidade, enquanto patrimônio, provoca questionamentos acerca da preservação na contemporaneidade, ao passo que, em estado de abandono público e ocupado por pessoas em busca de moradia digna, o patrimônio e sua ausência adquirem características singulares.

Palavras-chave: Patrimônio, memória, deriva, afetos.

0.

O edifício Wilton Paes de Almeida era conhecido por sua enorme fachada envidraçada, uma verdadeira inovação para o período. Encomendado pela Companhia Comercial Vidros do Brasil (CVB) ao arquiteto Roger Zmekhol na década de 1960, o edifício era a propaganda perfeita de seu produto. Após alguns anos de vivacidade sediando grandes empresas e tornando-se Patrimônio Histórico, Arquitetônico e Ambiental, o edifício, tal qual a região central, se perdeu em abandono e descaso. Nas décadas que seguiram, o edifício foi comprado pela União, emprestado à prefeitura, chegou a ter projeto de requalificação como centro cultural, depois em 2009, foi transferido à Universidade Federal de São Paulo, na sequência esteve à venda, e sem propostas de compra seguiu abandonado.

Ainda presente materialmente na cidade, o edifício ganhou seu primeiro pixo¹ de cima a baixo (2013) e tornou-se moradia de famílias de todo o Brasil, da América Latina e África, que compunham o Movimento de Luta Social por Moradia (MLSM) que ocupavam o prédio no momento do seu colapsamento em maio de 2018.

A queda do WPA, assim reconhecido entre os movimentos sociais de luta por moradia no centro da cidade, enquanto Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental, provoca questionamentos acerca da preservação na contemporaneidade, ao passo que, em estado de abandono público e ocupado por pessoas em busca de moradia digna, o patrimônio e sua ausência adquirem características singulares.

Nesse sentido, o estudo parte de uma pista inicial, a própria ausência do patrimônio, e a partir de uma abordagem rizomática (DELEUZE, GUATTARI, 1995), verifica as marcas e pegadas da obra destruída como registros material de memória compartilhada (HALBWACHS, 2013) pelas pessoas do lugar de um patrimônio modernista demolido, conduzido pela prática da deriva adaptada de DEBORD, (1958) e CARERI, (2013) e pelo procedimento cartográfico (DELEUZE, GUATTARI, 1995).

1.

Imerso ao ambiente modernista da capital paulista, Roger Zmekhol, arquiteto de origem síria – nascido em Paris, em 1928, de família de refugiados sírios e erradicados na França, aos três anos imigrou para o Brasil, formou-se na primeira turma da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, e em 1952, projetou o primeiro arranha céu envidraçado da cidade de São Paulo, o WPA. Inaugurado em 1968, no Largo do Paissandu, o WPA tornou-se símbolo da modernidade arquitetônica paulistana.

Pioneiro em diversos aspectos, o elemento que mais se destacava no edifício era a fachada completamente tomada pelos vidros. As esquadilhas em sistemas de *curtain wall* de alumínio anodizado suportadas por chumbadores nas extremidades das lajes revestiam todo o edifício e proporcionavam sutileza e continuidade. Essa pele de vidro ressaltava a esbelteza do edifício 12.000 m² de área construída. Tal característica fazia com que o “prisma cristalino” se distanciasse

¹ O termo pichação (com X) refere-se ao pixo paulista (intervenção gráfica urbana da cidade de São Paulo, Brasil), visto que pichação (com CH) se refere a quaisquer escritos na paisagem urbana (LASSALA, 2010).

dos demais do entorno, diferenciando-se também dos arranha-céus norte-americanos, que em sua maioria eram murados com pequenas aberturas de janelas.

O moderno edifício evoluía em mezaninos, com planta livre, compunha um conjunto flexível e modular para atender às mais variadas composições internas (ACRÓPOLE, 1965), resultando em um plano horizontal livre e abrangente, incorporando os princípios modernistas de Le Corbusier. A concentração espacial dos banheiros, elevadores, escadas, áreas de serviços em geral, em metade da planta, permitiam imensa flexibilidade no restante do pavimento. O sistema de ar condicionado embutido central, outra inovação na época, aliava-se aos pilares de concreto armado de seção transversal H, somando à amplitude do espaço um micro ambiente no interior de todo o edifício. Assim, o edifício era composto por 20 pavimentos tipos e luxuosos halls de circulação revestidos de mármore e aço inoxidável com pisos de ipê.

Projetado para servir às classes mais privilegiadas economicamente, o edifício cumpriu sua função por alguns anos, até que, o processo de desvalorização se iniciou no centro da cidade. Em 1977, foi comprado pelo Estado, devido à falência da empresa proprietária, e sob sua tutela sediou órgãos públicos, como o INSS e a Polícia Federal. Anos mais tarde, em 1982, passou pelo processo de tombamento, proteção de nível 3 (NP-3), determinando a preservação de suas características externas (Res.37/Conpresp/92), na lista do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo – CONPRESP (BARATTO, 2019), como mostra a imagem a seguir (Figura 1).

A transferência da PF (Polícia Federal) para a Lapa deu início ao processo do abandono do patrimônio que culminou em 2009, com o fechamento do INSS, que ocupava apenas o térreo da edificação. Nos anos seguintes, o edifício foi emprestado à prefeitura, chegou a ter um projeto de requalificação como centro cultural em 2009; foi pixado de cima à baixo pela primeira vez em 2013; transferido à Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) em 2015, em seguida esteve à venda, e sem propostas seguiu abandonado. Ainda presente materialmente na cidade, o edifício idealizado para abrigar empresas e escritórios, adquiriu outro significado depois de pixado e de quando ocupado irregularmente.

De símbolo de prosperidade da classe dominante à moradia irregular da classe baixa, as características do patrimônio como um marco urbano na paisagem se transformaram ao longo das décadas. As qualidades de marco designadas através de um referencial, uma vez abandonado pelo poder público e pelas elites, o edifício tinha pouco ou nenhum reconhecimento, perdendo sua relevância para as referências dominantes da cidade. Menosprezado, o patrimônio abandonado adquiriu novos referenciais que o mantiveram como marco na paisagem desta cidade esquecida e deixada à história. Assim, uma parcela marginalizada da população que, através da pixação, do grafite e da ocupação, ressingularizam o edifício. De modo que, cada qual à sua maneira, transformavam o patrimônio enquanto exerciam sua luta pelo direito à cidade.

Figura 1: Mapa de tombamento do Vale do Anhangabaú, destacado em vermelho.

Fonte: Site da Prefeitura de São Paulo, Resolução 37/92, modificado pela autora.

Quando desabou, o edifício Wilton Paes de Almeida abrigava mais de 300 pessoas, das quais sete morreram e duas seguem desaparecidas (Polícia..., 2018) oficialmente. O provável futuro da esquina com a Rua Antônio de Godói de encontro com a Avenida Barão do Rio Branco será uma nova edificação. Assim, o ciclo de destruição e reconstrução da cidade capitalista se perpetua. Este processo compulsivo recorrente na cidade de São Paulo, destacado pela professora Sarah Feldman (2017) como binômio demolição/reconstrução, não é recente, o próprio WPA fora construído no lugar de um eclético palacete dos anos 1930. O antigo Hotel Vitória construído para hospedar a alta classe brasileira e estrangeira, com menos de 20 anos de inauguração foi demolido para dar espaço ao WPA e ao emergente contexto político, econômico e cultural.

2.

O ato de caminhar, parar, sentir, observar, se perder, encontrar o outro é transgredir o comportamento padrão condicionados pelos movimentos esterilizados e acelerados do cotidiano urbano na cidade capitalista contemporânea. Esse ato é preciso para se despir do olhar da cidade teórica, imaginária, idealizada, vista das janelas de aviões, e de fato compreender as cidades das pessoas, ou a cidade experienciada e habitada, e então apreender as multiplicidades, heterogeneidades, singularidades e potencialidades dos seus espaços com seus sujeitos, atravessados pelos afetos, o que estimula o sentimento de pertencimento ao lugar. Descendo da Galeria do Rock, encontra-se:

a noite de chuva, mais uma vez, os tapetes tomam sol no chão da praça aos pés da Nossa Senhora dos Homens Pretos. A carroça vira varal. Pessoas se reúnem em roda para ouvir uma moça contar sua história. Vinda da África, aos pés da Igreja, ela reencontrava suas origens. Um homem diz ao outro o melhor horário para

engraxar os sapatos dos outros homens. Hora do almoço. As bancas de jornais e os serviços abertos para o largo. As moças da vida aguardam, sob as sombras das árvores entre os canteiros ajardinados atrás da igreja. Era sábado. Os vendedores de discos, livros, controles de televisão e outras antiguidades se espremem entre o tapume da obra no vale e as relíquias construídas na Avenida São João. Enquanto uns passavam a milhão, abrindo e fechando as portinhas, saindo e entrando dos prédios, outros dormiam como se ainda fosse noite. Os vendedores gritam um para o outro como se a avenida ainda fosse larga [na época a avenida foi tomada por uma obra, deixando um pequeno espaço de passagem]. A falação se mistura ao funk da caixa de som do moço que passava, ao Roberto Carlos que toca na banquinha de discos, aos pixos que migram das fachadas aos tapumes e ao ônibus na avenida. (Caderno de anotações, 2019)

As cartografias e as narrativas escritas que se apresentam neste artigo são expressões do reconhecimento dos espaços do largo do Paissandu. A partir delas é possível acompanhar o estudo de modo a apreender o movimento da realidade, da vida, com as experiências espaciais afetadas pela ambiência com as pessoas. As cartografias são como um

mapa aberto, conectável em todas as suas dimensões, desmontável, reversível, suscetível de receber modificações constantemente. Ele pode ser rasgado, revertido, adaptar-se a montagens de qualquer natureza, ser preparado por um indivíduo, um grupo, uma formação social. Pode-se desenhá-lo numa parede, concebê-lo como obra de arte, construí-lo como uma ação política ou como uma meditação. (...) Um mapa é uma questão de performance. (DELEUZE e GUATARRI, 1995)

Figura 2: Cartografia do Largo do Paissandu.

Fonte: Belondi, 2021.

Combinando elementos da memória (antes da prática da deriva) e das experiências durante as errâncias realizadas, esta cartografia (Figura 2) apresenta uma parte do rizoma que compõe o largo. As formas sem fim bagunçadas rasgam o escuro da tela e compõem o plano de fundo de um percurso esquecido entre a estação República do metrô e a Galeria do Rock, de onde se observa uma vista do largo. Este plano de fundo onde as formas são quarteirões flutuantes e desconexos é a expressão da experiência esterilizada e padronizada. Sem afeto algum para com o espaço, o corpo caminhava a fim de sair de um determinado lugar e chegar a outro.

Os diversos percursos realizados ao longo da pesquisa, entre o fim de 2019 e início de 2020, estão expressos por diferentes linhas que permeiam o labirinto da memória e da cidade. A linha mais grossa expressa justamente os primeiros percursos, conduzidos pelos elementos conhecidos da memória, aos quais se traduzia uma certa segurança de ali estar, pelas bordas das vielas e do largo, buscando não ser afetada ou afetar o espaço. A linha subordinada ao ponto, na qual o percurso não importa, apenas os pontos. Este percurso pertence a muitos corpos e se aproxima da linha segmentária a que Deleuze se refere.

Quando esta linha se rompe, criam-se linhas de fuga, o princípio de uma caminhada mais fluida, na qual o corpo se propõe a uma errância. Como um rizoma, composto de uma segunda espécie de linhas, uma malha de agenciamentos, linhas e rupturas. As manchas e entrelaçamentos, expressos na cartografia, são os encontros (Espinoza, 2007 [1677]) proporcionados pela deriva, desvios, como polos de segurança à caminhada acelerada, são as relações tecidas no cotidiano que transformam os movimentos padronizados no largo, criando outros.

O encontro relaciona-se à potência de ser e de agir. Quando se tem um bom encontro a potência aumenta, sente-se alegria. Quando se tem um mau encontro a potência diminui, sente-se tristeza. Os encontros se dão entre um corpo e uma coisa (música, obra, charme, etc.). Alegria e tristeza são afetos ou afectos, sintomas do estado de potência, devido aos encontros. Assim, existe uma variação de potência no viver, pela sucessão de ideias que nascem de encontros diários, algo acontece ali e provocam mudanças subjetivas. (ESPINOZA, 2007 [1677])

Outras linhas expressam o conforto no desconforto, depois de muito errar, os corpos se sentem à vontade em se perder. A linha de fuga, terceira espécie de linha que nos constitui, segundo Deleuze (1995), atravessa o desconhecido, e se ramifica pelo largo.

Esta [linha é] ainda mais estranha: como se alguma coisa nos levasse, através dos segmentos, mas também através de nossos limiares, em direção de uma destinação desconhecida, não previsível, não preexistente. Essa linha é simples, abstrata, e, entretanto, é a mais complicada de todas, a mais tortuosa: é a linha de gravidade ou de celeridade, é a linha de fuga e de maior declive. (DELEUZE, 1995)

rememoração”. Dessa forma, esquecer é perder a consonância do grupo, é perder os afetos que uniam os membros a memória do grupo. Para Deleuze, o esquecimento faz parte do processo que compõe a memória curta, memória tipo rizoma.

A pesquisa recorreu aos conceitos de memórias, lembrança e esquecimento no intuito de compreender as camadas de tempo presentes materializadas no patrimônio construído e demolido, visto as diversas territorialidades experienciadas no edifício ao longo do tempo: sede de grandes empresas e órgãos públicos, vítima de abandono, ocupação e ruínas. É, portanto, uma investigação sobre a constituição do rizoma. Adentra-se nesse rizoma a partir da compreensão das memórias do edifício, da sua ausência física em uma cidade que demole e constrói constantemente, de acordo com os interesses do mercado imobiliário e financeiro, pouco preocupado com o atravessamento dos afetos entre os corpos, reverberam e contribuem para a transformação dos espaços da cidade contemporânea.

3.

Era só um prédio. Mais um prédio igual os outros. Já estava na hora de cair. Estava todo quebrado. O vento quebrava os vidros. Pessoas roubavam o alumínio [das laterais]. (Caderno de anotações, 2019). Dos encontros surgiram frases como essas, fato que levou a uma breve reflexão sobre as memórias dos paulistanos em relação ao movimento arquitetônico modernista, a fim de compreender o processo de desvalorização de patrimônios modernistas, processo ao qual nos referimos como desaparecimento de patrimônios modernistas, ainda que construídos na paisagem urbana da cidade.

O paulatino abandono do centro da cidade de São Paulo, que teve início antes mesmo da inauguração do WPA, se intensificou sobretudo pela transferência do eixo empresarial e financeiro para a região da Av. Paulista a partir dos anos 1980. Acompanhado a desvalorização e o desamparo às obras modernistas, está o pouco conhecimento a respeito do pensamento e da estética modernista pelos habitantes da cidade. O que potencializa na memória dos paulistanos um distanciamento entre arquitetura, história e os próprios cidadãos, ainda que a arquitetura moderna seja expressiva culturalmente e materialmente no cotidiano da cidade, do estado e do país.

Numa mesma cidade, num mesmo período, coexistem inúmeras memórias coletivas se redefinindo. Os moradores do centro hoje não são os mesmos da década de 1950 e 60. Estes antigos moradores, por sua vez, com sua influência e poder puderam registrar parte de suas lembranças através das construções modernistas. Ao fixá-las no espaço, registrá-las em livros e revistas, a memória coletiva transforma-se em memória histórica (HALBWACHS, 2013). Isto não significa que o grupo se esqueceu de uma parte do passado, significa apenas que o grupo já não é o mesmo. E para não perder tal lembrança, que não mais se sustenta por si mesma na consciência dos grupos, é comum que essa lembrança seja eternizada e registrada, transformando-se em memória histórica.

Os corpos do presente, que não compartilham desta memória, veem na paisagem da cidade a repetição de edifícios envidraçados, a áurea outrora exclusiva do WPA. A repetição técnica da arquitetura modernista também corroborou para uma perda da áurea e por conseguinte, da memória. A construção moderna, sendo esta, reconhecida como patrimônio ou não, torna-se difusa e desconectada da história e da herança do movimento moderno e de sua

temporalidade. Assim, o que é “do passado” não é entendido como um objeto de potencial a ser cuidado, conservado e preservado. Por isso, por vezes, o edifício aparenta estar ausente mesmo edificado.

Contudo, o edifício Wilton Paes de Almeida exibia uma dualidade. Ao passo que compunha a paisagem urbana enquanto memória histórica e ao mesmo tempo um cenário esquecido do período modernista, quando ocupado, mantinha-se ativo no cotidiano dos cidadãos. Ocupado, pixado, grafitado, quebrado e remendado, o patrimônio moderno era presente e tinha significado para as pessoas que o tinham como residência e para os frequentadores do largo do Paissandu. Como rupturas na linha segmentária (DELEUZE e GUATARRI, 1997), essas práticas do espaço fugiam da expectativa padronizada da cidade.

Diferente da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos (INSRHP) com seus caracteres ecléticos, preservada e reterritorializada pela prática da memória da comunidade negra ao longo das décadas - desde os anos 1720, quando se localizava na atual Praça João Mendes, naquela época, periferia da cidade de São Paulo. O WPA não foi um edifício conquistado por um grupo social, tão pouco foi ocupado pelos mesmos grupos de pessoas ao longo de sua história.

O valor de patrimônio foi dado ao edifício pela significância arquitetônica e cultural à história paulista como uma totalidade. Junto a mais de 200 outros edifícios, o WPA foi tombado em 1982, buscando a preservação das zonas próximas ao vale do Anhangabaú, deixando em segundo plano o contexto local, os conflitos e as territorialidades habitadas. Nesse contexto, a identificação como “bem tombado” (referente ao WPA) pouco se apresentava no cotidiano dos habitantes do Largo, como foi possível apreender das memórias individuais emergidas de encontros entre os anos de 2019 e 2020.

Hoje, a ausência do edifício soma-se às camadas de memória e história do patrimônio. Das múltiplas significações da ausência, a “ausência do passado” quando aplicada ao meio físico e urbano transforma os espaços. Segundo Paul Ricoeur, “o passado está presente na imagem como signo da sua ausência, mas trata-se de uma ausência que, não estando mais, é tida como tendo estado. Esse ‘tendo estado’ é o que a memória se esforça por reencontrar.” Quando a busca pela rememoração, pelo reencontro, termina, fala-se em reconhecimento.

Nesse sentido questiona-se: o WPA esteve lá? Quando? E para quem?

4.

O encontro com o vazio e com os escombros do patrimônio provocou um processo de rememoração, como um reencontro ativado pelos afetos construídos pela experiência com o lugar até aquele momento. Esses afetos são agentes que aumentam as possibilidades de relação entre corpo e cidade. A ação de afetar é uma variação contínua da força de agir e existir do corpo, um estado de vibração que se dá a partir de um encontro (ESPINOZA, 2007 [1677]).

Na busca pela resposta para os questionamentos feitos anteriormente, é possível pensar em um edifício presente ainda que fisicamente demolido. A cartografia acima (Figura 4), relembra o edifício em períodos de ocupação, momento em que o largo era enriquecido pela tecitura de experiências e relações de afeto.

Figura 4: Cartografia do WPA.

Fonte: Belondi, janeiro de 2019.

Os primeiros andares do antigo edifício de escritórios eram ocupados por uma variedade de pessoas, adultos, crianças e idosos; brasileiros, latino-americanos e africanos - como relata um morador e sobrevivente da tragédia, acampado aos pés da INSRHP (CANAL PURPURA, 2018). Os andares mais altos, pouco acessíveis, transformaram-se em depósito.

Presente na vida de seus moradores, comerciantes e frequentadores do largo, o WPA, quando ocupado, compunha uma teia de relações com a cidade. Não apenas pelas tecituras das ruas formada pelos corpos que saiam e entravam no patrimônio, a ocupação era integrada e observada através da fachada envidraçada, como comenta o arquiteto Gustavo Cedroni, membro do escritório Metro, que projetou intervenções no Largo do Paissandu, em 2014.

"Normalmente, os prédios ocupados têm janelas pequenas e são fechados, você não vê o que acontece. Ali, não. Justamente por ser envidraçado, era possível ver a ocupação lá dentro. Era um prédio icônico, numa esquina importante do centro da cidade." (De luxo..., 2018)

Antes da ocupação, período em que o edifício se encontrava abandonado, sem função social, o patrimônio se distanciava do cotidiano das pessoas. Ainda que presente materialmente, do edifício ninguém saía ou entrava, podia ser considerado uma ruína construída, uma “desimportância urbanística” (RAMOS, 1994), ou apenas um objeto a ser contemplado. Por outro lado, quando ocupado, o patrimônio estava inserido no cotidiano da cidade e da comunidade, não como um edifício de grandes escritórios de uma classe social que nunca mais habitou o centro da cidade desde a década de 1960, mas como moradia da classe trabalhadora e habitante do centro da cidade.

Ou seja, o abandono foi acompanhado da reativação e da experimentação da arquitetura e da cidade por diferentes pessoas. Desta maneira, “os cidadãos receberam a oportunidade de negar ou contestar símbolos, memórias e imagens dos lugares como concebidos pelos profissionais” (HATUKA, 2017, p. 50). Tecendo novas linhas, construindo outras narrativas da cidade a partir de diferentes experiências do lugar, como também, puderam criar memórias atreladas ao patrimônio concorrentes àquelas memórias históricas.

Esta disputa de narrativas teve início antes mesmo da ocupação em forma de moradia. O pixo e o graffiti também ocuparam o patrimônio, transformando sua estética e seu significado na paisagem da cidade. Estas manifestações quando aplicadas em muros, fachadas e monumentos urbanos subvertem a arquitetura das cidades ao mesmo tempo em que compõem seu complexo contexto atual (LASSALA, 2010).

Como uma cartografia “gigante”, o exibiu a natureza mutável da memória (HATUKA, 2017). A transparência da fachada envidraçada foi obstruída pela tinta dos diversos pixos e grafites, em seguida pelos tapumes, cortinas e varais. O que era limpo, controlável e contemplativo, um verdadeiro prazer estético para muitos admiradores do modernismo, transformou-se com a justaposição do tempo e pela presença do diferente.

Apesar da organização do movimento levantar questionamentos, a presença da ocupação reverberou na cidade, criando rupturas e linhas de fuga. As pessoas ocupavam a sua vontade e necessidade própria imediata. Cobriam o que não era para ser visto e traziam à tona o mistério, a inquietação e o incômodo.

O *graffiti* além de ser expressão de existência de vida em meio aos cenários da cidade genérica (KOOLHAAS, 2010) e resistência ao cotidiano, segundo Christine Smith (2015), as expressões artísticas no meio urbano podem ser indicadores da “saúde do espaço público”.

“Public art thus not only indicates change, but also illuminates the dynamics of these transformations and the social, cultural, and political stakes involved. More so than art created for a museum or gallery, art in public must be ‘made sense of’ by the uncontrolled and various audiences brought together through their shared usage of public space. It is this ‘sense making’ of public art that provides a diagnostic through which we can trace and apprehend the different dynamics of social change.” (Smith, 2015, pg. 24)

Apesar das singularidades do *graffiti* paulistano, que carrega o contexto sociocultural latino-americano, o pixo e o *graffiti* se comunicam como ato, como performance. E nesse sentido, auxiliam a apreensão da cidade habitada e seus valores para além dos padrões estéticos e comportamentais esperados da cidade.

Esta sobreposição de elementos heterogêneos contraria a ideia de patrimônio, como “ordem na qual se distribuem elementos nas relações de coexistência” (CERTEAU,1994, p.201). As interferências que transformam o edifício como lugar praticado subvertem a imutabilidade do monumento histórico, questionando sua potência na autenticidade, lhe imprimindo valores outros, reinscrevendo-o na vida urbana contemporânea.

O graffiti e a pichação criticam a estrutura da cidade, suas territorialidades, suas regulamentações, seus espaços definidos de expressão, comunicação e diálogo, e constituem linhas de fuga e resistência dentro das propostas padronizadas, funcionais e restritivas de organização urbana (FURTADO, 2009, p.1294).

Este grande guarda-chuva que abarca diferentes memórias é característico da flexibilidade da memória urbana contemporânea (HATUKA, 2017). Sua forma instável potencializa os processos espaciais de esquecimento e lembrança, que por sua vez são utilizados como instrumento para mobilização e luta por recursos e poder.

Figura 5: Foto da Avenida Barão do Rio Branco de encontro com a rua Antônio de Godói.

Fonte: Belondi, janeiro de 2019.

Depois do desabamento, a esquina foi murada com tapumes de madeira para impedir o acesso aos escombros que ainda permanecem no local. Estes tapumes, por sua vez, assim como o próprio patrimônio, transformaram-se em superfície para manifestações. A sobreposição de escritos, desenhos e cartazes evidencia um outro tempo acontecendo ali. *Certo dia, caixões aparecem no escuro*. Ocupando toda a superfície do tapume, uma tela de fundo preto expõe caixões e cruces de diferentes tamanhos pintados em branco, lembrando o que aconteceu naquele lugar e provocando a memória daqueles que passam por ali.

As ilustrações de caixões nos tapumes - na imagem, parcialmente cobertos por outros grafites - e o graffiti no edifício Caracu (figura 5) são estratégias que um determinado grupo social desenvolveu para reivindicar a memória da tragédia, como aponta Halbwachs (1992) e Nora (1993). Enquanto outro grupo (Poder público) parece se abster da sua responsabilidade oficial sobre a tragédia e sobre o reconhecimento de parte da história do patrimônio.

Não pretende-se atribuir culpa, contudo é possível listar as práticas realizadas pelo Poder Público que levaram a essa afirmação: o descaso com o edifício ao longo dos anos (Incêndio ..., 2018); o abandono do processo de retirada dos escombros do local, a troca dos tapumes por um alambrado, de modo a deixar explícito o canteiro da destruição (figura 6); e a interrupção do processo de assistência às vítimas do ocorrido, como alega a repórter Eliane Gonçalves, à Revista Brasil, em maio de 2020 (Hoje ..., 2020).

Figura 6: Ilustração da esquina.
Fonte: Belondi, 2021.

Ambos os grupos se esforçam na construção de memórias (e esquecimentos) através da fisicalidade do espaço. A esquina da Av. do Rio Branco expõe as entranhas do trauma sem filtros - no local ainda há (2021) muito entulho do desabamento, como a armação de pilares contorcidos e enraizados. Se apresentando quase como uma ausência urbana (HATUKA, 2017), na qual as relações cotidianas do trauma são trivializadas, o lugar e seu sentido de perda se esvaem pela história.

Contudo, não seria possível falar em uma ausência urbana cristalizada, pois ao compreender a cidade como um organismo vivo e em constante transformação, o lugar vazio da esquina onde ficava o patrimônio é hoje, como sempre foi, um lugar de disputa. Alguns disputam por sua falência de significados, enquanto outros reivindicam sua memória.

A necessidade de rememorar o trauma a partir da experiência do lugar, como fizeram organizações sociais em luta por moradia no aniversário de um ano da tragédia (maio de 2019), quando revisitaram a esquina da antiga ocupação, *carregando bandeiras e faixas, mulheres, homens e crianças caminhavam e gritavam lembranças e palavras de ordem, transbordando as calçadas, fechando o cruzamento das ruas*. Esses habitantes, assim como os grafiteiros, se comportam como vigilantes da memória. Na necessidade de contornar a memória oficial, emergindo a memória subterrânea que os compõem.

É por isso a defesa, pelas minorias, de uma memória refugiada sobre os focos privilegiados e enciumadamente guardados nada mais faz do que levar à incandescência a verdade de todos os lugares de memória. Sem vigilância

comemorativa, a história depressa os varreria. São bastiões sobre os quais se escora. Mas se o que eles defendem não estivesse ameaçado, não seria, tampouco, a necessidade de construí-los. (NORA, 1993)

A complexidade do tema é inerente à memória urbana, segundo Hatuka, os “mapas de memória” da cidade são instrumentos de luta social e poder, são constantemente alterados e sobrepostos, em um processo interminável. Para conservá-los são necessários agentes ativos e capital. Assim, a memória é entendida como negócio, mas também pode ser utilizada como instrumento de mudança (HATUKA, 2017).

O uso da memória como prática política pode ser observado, por exemplo, no memorial do World Trade Center, em Nova York, Estados Unidos. O projeto dos arquitetos Michael Arad e Peter Walker cria um microcosmo ao substituir a imagem e o volume das torres gêmeas por duas grandes piscinas de quedas profundas. A presença do vazio projetado, junto ao som da queda d’água em cascata, as árvores que abafam o som da cidade e a memória da tragédia transformam a paisagem (visual e sensível) da cidade. Nesse caso, como aponta Hatuka (2017), a fisicalidade do memorial é alcançada na escala da ausência.

Segundo a autora, “a reconstrução da memória e do senso de comunidade por meio do ambiente concreto são métodos comuns utilizados pelo estado e pelos grupos sociais que visam aprimorar uma ideologia” (p.53). No contexto da tragédia do edifício Wilton Paes de Almeida, a reconstrução da memória ocorre de forma difusa, muitas vezes pelas brechas.

Potencializada pelo abandono e descaso do poder público, a “não reconstrução da memória oficialmente” corroborou para a dissolução do senso de comunidade - ou a construção de um senso de comunidade excludente - e deslegitimação da memória de um grupo, que conseqüentemente aprimorou a ideologia de um outro grupo. A pintura na medianeira do edifício Caracu evidencia este conflito. A prática de “não reconstruir a memória oficialmente” se delega ao poder público em suas diversas instâncias, como já comentado.

No dia primeiro de maio de 2021 completou quatro anos da tragédia. Neste dia, a Frente de Luta por Moradia (FLM), chamou a população para um ato pelo dia do trabalho, pela vacina e pelo fim do genocídio da classe trabalhadora (vide o contexto da pandemia no Brasil). O ponto de encontro no centro da cidade é o Wilton Paes - como diz o chamado.

Mesmo estando gradeada, como uma esquina outra qualquer, o encontro com o lugar da tragédia afeta os corpos. Num movimento de velocidades e intensidades diferentes o lugar é experienciado, reivindicado e reafetado.

De um lado, um corpo, por menor que seja, sempre comporta uma infinidade de partículas: são as relações de repouso e de movimento, de velocidades e de lentidões entre partículas que definem um corpo, a individualidade de um corpo. De outro lado, um corpo afeta outros corpos, ou é afetado por outros corpos: é este poder de afetar e de ser afetado que também define um corpo na sua individualidade. (DELEUZE, 2002)

Tais práticas do espaço reinscrevem o patrimônio na cidade, não como um edifício de escritórios, mas como um patrimônio que viveu diferentes camadas históricas, um lugar de memória e luta contínuas de direito à moradia e à

cidade. Como as linhas de um rizoma, de tempos em que se reconectam criando encontros e reverberando ações, atravessamentos e afetos nos corpos.

5.

Negar a importância da ocupação e do picho para a construção da memória e da história do WPA é extinguir o devir. Do termo em francês, *devenir*, tornar-se outro. É a ideia de que o mundo é marcado pela incessante transformação dos corpos, um mundo onde as coisas estão constantemente tornando-se ligeiramente outras. Menosprezar estas formas de existir na cidade é negar a potencialidade da arquitetura e a face última do patrimônio, a qual sua memória está mais atrelada no momento presente e bastante rica em significado.

É possível dizer que o esquecimento atinge este patrimônio de diversas maneiras, mas a história do edifício WPA não termina com seu colapso. Aos que indicam as ruas, sua memória será habitada pelo corpo e no corpo daqueles atravessados pelo afeto reverberado pela tragédia do dia primeiro de maio de 2018. Pode não ser pela forma, agora ausente fisicamente e presente no imaginário dos corpos, da obra da arquitetura modernista que ele será lembrado, porém a memória curta compreende o esquecimento como processo (DELEUZE e GUATARRI, 2004). Parte de sua memória estará nas fotos, revistas e artigos, como história; outras estarão nas práticas cotidianas, como ressignificação da memória, como movimentos de resgate do singular, fazendo o patrimônio reaparecer na cidade.

6.

BARATTO, R. **Edifício tombado de 22 pavimentos desaba após incêndio no centro de São Paulo**. Disponível em: <<https://www.archdaily.com.br/br/893568/edificio-de-22-pavimentos-desaba-apos-incendio-no-centro-de-sao-paulo>> Acesso em: 06/05/2019.

CARERI, Francesco. **Walkscapes: o caminhar como prática estética**. São Paulo: Editora GG, 2013.

CERTEAU, Michel de. **A invenção do cotidiano**. 1. Artes do fazer. Petrópolis: Vozes, 1994.

DEBORD, G. **Teoria da Deriva**. In Revista Internacional Situacionista. No. 2, dezembro 1958. Disponível em: <<https://teoriadoespacourbano.files.wordpress.com/2013/03/guy-debord-teoria-da-deriva.pdf>>

DELEUZE, G. e GUATTARI, F. **Rizoma. Mil Platôs**. Volume 1. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1995.

DELEUZE, Gilles. **Espinosa, filosofia prática**. Ed. Escuta, São Paulo, 2002.

Edifício sede. **Acrópole**. no 27. São Paulo. edição 323. nov. 1965. Disponível em:<<http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/323>> Acessado em: 03/01/2020. Pg. 34-37.

ESPINOZA, Benedictus de. **Ética**. Trad. Tomaz Tadeu. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2007 [1677].

Entrevistas com moradores da ocupação do Largo do Paissandu. Minidocumentário. Canal Purpura. São Paulo. 2018. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=FjRB2EqLBFM>> Acessado em 17/05/2021.

FELDMAN, Sarah. Patrimônio cultural e a dimensão metropolitana. Cymbalista, Renato; Feldman, Sarah; Kühl, Beatriz (orgs.). Patrimônio cultural: memória e intervenções urbanas. São Paulo: Fapesp/ Annablume, 2017.

FURTADO, Janaína; ZANELLA, Andréia Vieira. **Graffiti e cidade: sentidos da intervenção urbana e o processo de constituição dos sujeitos.** In: Revista Malestar e Subjetividade – Fortaleza – Vol. IX – Nº 4 – p. 1279-1302 – dez/2009.

GUATTARI, Félix; ROLNIK, Suely. I, II e III Micropolítica: cartografias do desejo. 12. ed. etrópolis, RJ: Editora Vozes, 2013. p. 21 – 150.

HALBWACHS, Maurice. **A memória coletiva.** Tradução de Beatriz Sidou. 2ª ed. São Paulo: Centauro, 2013.

HALBWACHS, Maurice. **A memória coletiva.** São Paulo: Centauro, 2004.

HATUKA, Tali. A obsessão com a memória: o que faz conosco e com nossas cidades? Cymbalista, Renato; Feldman, Sarah; Kühl, Beatriz (orgs.). Patrimônio cultural: memória e intervenções urbanas. São Paulo: Fapesp/ Annablume, 2017.

LASSALA, Gustavo. **Pichação não é pixação: uma introdução à análise de expressões gráficas urbanas.** São Paulo: Altamira Editorial, 2010.

KOOLHAAS, Rem. **A cidade Genérica.** Três textos sobre a cidade. Barcelona: Editora Gustavo Gili. 2010.

RAMOS, Célia Maria A. **Grafite, pichação & Cia.** São Paulo: Annablume, 1994.

SMITH, C. **Art as Diagnose: Assessing Social and Political Transformation through Public Art in Cairo, Egypt,** Social & Cultural Geography, 2015. Pg. 22-42.

NORA, Pierre. **Entre memória e história: a problemática dos lugares.** *Projeto História. Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados em História e do Departamento de História da PUC-SP*, n. 10. São Paulo, dez.-1993.

Incêndio Do Wilton Paes (Sp) Confirma Descaso Em Relação A Política Habitacional No Brasil. **Cau-sc.** Florianópolis, 2, maio, 2018. Disponível Em: <<https://www.causc.gov.br/noticias/incendio-do-wilton-paes-sp-confirma-descaso-em-relacao-politica-habitacional-no-brasil/>> Acessado Em 17/05/2021.

SOUZA, F. de. São Paulo, 2015. **BBC News Brasil.** Energia de semáforo, briga por banheiro e esconde-esconde em cofre: a vida em prédio que desabou em SP. São Paulo. Maio. 2018. Disponível em: <<https://www.bbc.com/portuguese/brasil-43983807>>. Acesso em: 09/02/2020.

PETRINI, E. São Paulo, 2014. **Fotos do prédio ocupado em sp antes do desabamento.** São Paulo. maio. 2018. Disponíveis em: https://www.vice.com/pt_br/article/a3y5kg/desabamento-sp-predio-fotos-antigas > Acessado em: 09/02/2020.

Polícia contabiliza 9 vítimas de desabamento de edifício em SP: quatro foram identificadas. **BBC News Brasil**. São Paulo. maio. 2018. Disponível em: <<https://www.bbc.com/portuguese/brasil-43963449>> Acesso em: 09/02/2020.

Hoje completam 2 anos do desabamento do edifício Wilton Paes de Almeida, em São Paulo. **Revista Brasil**.

No AR. São Paulo. maio. 2020. Disponível em: <<https://radios.ebc.com.br/revista-brasil/2020/05/hoje-completam-2-anos-do-desabamento-do-edificio-wilton-paes-de-almeida-em>> Acessado em: 10/05/2020.